

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

УДК: 330.354

DOI: 10.5281/zenodo.19016532 <https://zenodo.org/record/19016532>

Теняков Иван Михайлович¹

Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (itenyakov@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-9921-6965)

Амирханова Фарида Селимовна²

Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне, КНР; доцент кафедры микро- и макроэкономического анализа экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (farida-amirkhanova@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-8654-5826)

Ключевые слова: *экономический рост, искусственный интеллект, промышленная революция, цифровая трансформация*

Для цитирования: Теняков И.М., Амирханова Ф.С. К вопросу о влиянии технологии искусственного интеллекта на экономический рост // Вопросы политической экономии. 2026. № 1(45). С. 225-244.

ON THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY ON ECONOMIC GROWTH

Ivan M. Tenyakov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (itenyakov@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-9921-6965)

Farida S. Amirkhanova

PhD (Economics), Associate Professor, Faculty of Economics, Shenzhen MSU-BIT University, Shenzhen, China; PhD (Economics), Associate Professor of the

¹ © Теняков И.М., 2026

² © Амирханова Ф.С., 2026

Department of Micro- and Macroeconomic Analysis, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, farida-amirkhanova@yandex.ru, (ORCID: 0000-0001-8654-5826)

Keywords: *economic growth, artificial intelligence, industrial revolution, digital transformation*

For citation: Tenyakov M.I., Amirkhanova F.S. On the impact of artificial intelligence technology on economic growth. *Problems in Political Economy*. 2026;1(45):225-244.

JEL codes: O33, O40, P10

«Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда.»

(К. Маркс. Капитал. Т. I, 1960, С. 191)

Введение

На протяжении последних четырех десятилетий темпы экономического роста в развитых странах неуклонно снижаются, что актуализирует вопрос о причинах такого замедления и возможных способах ускорения роста. Исследователи (Гринин и др., 2021); (Gordon, 2012) указывают на такие объективные ограничения экономического роста в западных странах, как старение население и снижение рождаемости (и как следствие – отрицательный естественный прирост), что приводит к замедлению темпов роста ВВП, а также к замедлению НТП, который также напрямую зависит от численности населения, вовлеченного в научные исследования и разработки (см.: Aghion, Howitt, 1992). При этом сохранение более высоких темпов роста в странах Азии (прежде всего, в Китае и Индии) в силу более высокого демографического (и, как следствие, – в перспективе и научно-технического (Балацкий, Екимова, 2025) потенциала этих стран) порождает на Западе страх потери мировой гегемонии и стремление «поменять правила», объявив экономический рост ненужным и даже вредным. Это, в частности, один из факторов, способствующих распространению на Западе концепций «нулевого роста». Но есть и объективные – эколого-системные – факторы, которые влияют на возможный переход к «нулевому росту», на что указывает, в частности, Е.В. Балацкий (Балацкий, 2025, с. 14). «Сегодня надо понять, как человечество может жить и развиваться в условиях демографической и экономической депрессии. Как обеспечить рост качества жизни огромного числа людей без риска окончательно погубить природу и планетарную экологию?» (Там же, с.16).

Как показывают исследования (Kuznets, 1955); (Мэддисон, 2012), экономический рост как долгосрочная тенденция увеличения реального дохода, в том числе на душу населения, сопровождает все развитие капитализма, начиная с первой промышленной революции, поскольку в своей основе экономиче-

ский рост – это «форма, которую принимает процесс капиталистического накопления» (Теняков, 2016). Остановка экономического роста означала бы торможение процесса накопления капитала и усиление перераспределительных тенденций в глобальном масштабе, что и наблюдается в настоящее время как повышение геополитической напряженности в мире.

Отметим, что экономический рост в индустриальную эпоху не является равномерным и устойчивым процессом: технико-экономическое развитие идет циклами, формируя технологические уклады по С.Ю. Глазьеву (Глазьев, 1993) или технологические парадигмы по К. Перес (Перес, 2011). Можно проследить также связь «волн» экономического роста с системными циклами накопления капитала и глобальной гегемонии Дж. Арриги (Арриги, 2006), которые С.Ю. Глазьев агрегирует с технологическими укладами в концепции мирохозяйственных укладов (Глазьев, 2022). Системно-исторические типы экономического роста, возникающие в ходе долгосрочного циклического развития, рассмотрены также в работе (Теняков, 2017).

Развертывание шестого технологического уклада потенциально должно преодолеть наблюдающуюся стагнацию долгосрочных темпов экономического роста, однако простая экстраполяция выводов, сделанных на основе анализа прошлых эпох технико-экономического развития, когда мир был фрагментирован, а центр накопления капитала перемещался по регионам мира (согласно концепции Дж. Арриги – из Северной Италии в Голландию, затем в Англию, затем в США), на будущее – неправомерна. Капитализм достиг глобального масштаба, «некапиталистических регионов» (последний – страны бывшего СССР и ЦВЕ) не осталось, экологические ограничения ужесточаются, и даже «китайская модель» роста, несмотря на явно выраженную специфику, в целом также повторяет траекторию индустриального развития, которую прошли ведущие западные страны еще в XIX в. (а СССР – в ходе советской индустриализации 1930-х гг.) (Теняков, Амирханова, 2023). При этом ряд технологий шестого уклада обладает спецификой, отличающей их от технологий предыдущих укладов. Происходит попытка автоматизации интеллектуальных навыков человека посредством технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ). Например, Ф. Агьон указывает, что «продолжающаяся автоматизация может свести на нет роль роста населения в обеспечении экспоненциального роста, поскольку искусственный интеллект все чаще заменяет людей в процессе генерации идей» (Aghion et al., 2017, p. 46). Вопрос о том, сможет ли внедрение ИИ противодействовать тенденции к долгому спаду, активно обсуждается в научной литературе (см.: Капельюшников, 2025), но остается дискуссионным. Обзору основных подходов по этому вопросу и формированию на этой основе авторских выводов посвящена настоящая статья.

Цифровизация как этап технико-экономического развития

Эволюция капитализма, и вместе с тем история экономического роста, опиралась на непрерывное технико-экономическое развитие. Современные исследователи структурируют этапы этого развития по промышленным революциям. Первая промышленная революция (конец XVIII – первая половина XIX в.) означала качественный скачок в развитии производительных сил – *механизацию труда*, переход от ручного труда к машинному, что привело к многократному повышению производительной силы труда, сделало возможным масштабное углубление специализации труда и дало мощный стимул развитию рынков. Однако энергетическая основа первой промышленной революции – паровой двигатель – не позволяла осуществлять передачу энергии на расстоянии, что сдерживало масштабы развития производства. П. Геддес и Д. Лэндис (Geddes, 1915); (Landes, 1969) использовали термин «вторая промышленная революция» для характеристики крупномасштабных экономико-технологических изменений, происходивших в развитых странах в конце XIX – начале XX в. Вторая промышленная революция (конец XIX – середина XX в.) преодолела вышеуказанное ограничение: использование электричества позволило передавать энергию на расстояния, что дало мощный импульс дальнейшему развитию процессов специализации, росту производительности труда, расширению рынков. Содержанием второй промышленной революции, таким образом, явилась электрификация производительных сил и всеобщая механизация средств транспорта (на основе двигателя внутреннего сгорания). Отметим, что электрификация затронула не только сферу производства (как механизация в первую промышленную революцию), но и сферу потребления: современное комфортное жилье – результат второй промышленной революции. При этом, электрификация невозможна без предварительной механизации, а вторая промышленная революция опирается на достижения первой как свою основу.

Отметим, что в соответствии с периодизацией технологических укладов, предложенной С.Ю. Глазьевым (Глазьев, 1993), первая промышленная революция соответствует первому и второму техноукладу, на вторую промышленную революцию приходится также два уклада – третий и четвертый.

Начало третьей промышленной революции приходится на 1960-е гг. Сам термин популяризировал Дж. Рифкин в работе (Рифкин, 2014), содержательно же указанная революция описывалась разными исследователями как «компьютерная», «информационная», «цифровая» (Шваб, 2016, с. 16). О.Б. Кошовец и Н.А. Ганичев отмечают, что 1950 – 1990 гг. – это период активного развития радиоэлектроники и ее превращение в технологию широкого применения, ставшую основой экономического роста на долгие годы. Современные технологии цифровизации в своей материальной основе опираются на «существующие технологии создания полупроводников, финишной радиоэлектронной продукции и программного обеспечения» (Кошовец, Ганичев, 2018, с. 136). Третья промышленная революция создала виртуальное информацион-

ное пространство, обеспечив необходимую материальную основу для хранения, поиска, извлечения, переработки, доставки информации, перенесенной в «цифровой» формат. Отметим, что и здесь выполнялся закон последовательных ступеней: информатизация невозможна без электрификации: третья промышленная революция опирается на достижения второй.

Ускоренное развитие информационных технологий, миниатюризация гаджетов, их всеобщее распространение побудили некоторых авторов объявить о наступлении уже «четвертой промышленной революции», основные черты которой – «вездесущий и мобильный Интернет, миниатюрные производственные устройства, искусственный интеллект и обучающиеся машины» (Шваб, 2016, с. 16). В докладе ЮНКТАД³ о технологиях и инновациях за 2021 г. выделена группа передовых технологий, использующих преимущества цифровизации. К ним относится Интернет вещей, большие данные, блокчейн, пятое поколение мобильной связи (5G), 3д-печать, робототехника, дроны, генная инженерия, нанотехнологии, солнечные фотоэлектрические системы и искусственный интеллект.

Однако, на наш взгляд, характеристика современного технико-экономического развития как новой промышленной революции преждевременна, связана с известной близорукостью, когда современные технологические новации кажутся более значимыми, чем аналогичные новации прошлого. Процессы, которые обозначаются как «четвертая промышленная революция», являются закономерным продолжением процесса информатизации и автоматизации, составляющего стержень третьей промышленной революции. Как отмечает Молл (Moll, 2021), технологии, которые характеризуются как основа «четвертой промышленной революции», в реальности представляют постепенную эволюцию определяющих технологических трансформаций Третьей промышленной революции: ни одна из них не является радикальным, основополагающим изобретением нового тысячелетия. При этом социально-экономические трансформации также продолжают тенденции, порожденные Третьей промышленной революцией.

В этой связи можно обозначить современный этап технико-экономического развития как вторую ступень третьей промышленной революции, в ходе которой информатизация и автоматизация переходит из пассивной в активную форму: от пассивного насыщения технико-экономической системы информацией в цифровой форме, обрабатываемой преимущественно людьми при помощи электронно-вычислительных машин, – к активному взаимодействию «умных машин» на основе технологий ИИ без непосредственного участия человека, способных на основе больших данных производить сложные операции по манипулированию как с виртуальными, так и с физическими объектами. Таким образом, посредством ИИ происходит автоматизация ряда «интеллектуальных» операций, которые ранее были под силу только человеку,

³ Technology and Innovation Report. Catching technological waves: Innovation with equity. 2021 / UNCTAD, Geneva, 2021. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2021> (дата обращения 13.10.2025)

пусть и вооруженному компьютером. В таком случае третья промышленная революция также проходит через два технологических уклада – пятый и шестой.

Отметим, что последующие промышленные революции обычно опираются на более мощную энергетическую основу. Первая промышленная революция ознаменовала начало широкого использования энергии ископаемого топлива (преимущественно, угля), вторая промышленная революция опиралась на более широкий круг энергетических ресурсов (добавление к углю нефти и природного газа, позже – атомная энергия). При этом третья промышленная революция здесь выступает исключением, так как опирается на прежнюю энергетическую основу (ископаемое топливо), а доля альтернативных источников энергии остается невысокой⁴. Сохранение прежней энергетической основы может стать ограничением для дальнейшего развития цифровых технологий. Таким образом, со стороны энергетического базиса также нет дополнительных оснований выделять современный этап развития в особую, «четвертую», промышленную революцию, и корректно рассматривать его как второй этап продолжающейся третьей промышленной революции.

Поскольку ключевой технологией, позволяющей решать задачи автоматизации на основе больших данных, является технология ИИ, рассмотрим более подробно ее специфику.

Классификация видов искусственного интеллекта (ИИ)

Согласно определению ОЭСР, «система искусственного интеллекта – это машинная система, которая на основе полученных данных определяет, как генерировать выходные данные, такие как прогнозы, контент, рекомендации или решения, которые могут влиять на физическую или виртуальную среду, для достижения явных или неявных целей. Различные системы искусственного интеллекта отличаются уровнем автономности и адаптивности после внедрения⁵».

В Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2024 № 124)⁶ *искусственный интеллект* определен как «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. Комплекс

⁴ По данным Международного энергетического агентства, в 2023 г. мировое предложение энергии более чем на 80% обеспечивалось за счет традиционного ископаемого топлива – угля, нефти и газа, еще 4,7% приходилось на атомную энергию, соответственно, только около 15% – на гидроэнергию и иные альтернативные источники. URL: <https://www.iea.org/world> (дата обращения: 21.11.2025).

⁵ <https://oecd.ai/en/ai-principles> (дата обращения: 06.10.2025).

⁶ <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> (дата обращения: 06.10.2025).

технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений».

В российском национальном стандарте «Искусственный интеллект» от 01.01.2025 система искусственного интеллекта определяется как «техническая система, использующая одну или несколько моделей ИИ, которая порождает такие конечные результаты, как контент, прогнозы, рекомендации или решения для заданного набора определенных человеком целей»⁷.

В докладе ЮНКТАД⁸ о технологиях и инновациях за 2025 г. отмечено, что «ИИ – первая в истории технология, способная самостоятельно принимать решения и генерировать идеи. Это отличает ее от традиционных технологий и заставляет усомниться в концепции технологической нейтральности».

В более ранней работе (Aghion et al., 2017, p. 2) ИИ определялся как «способность машины имитировать разумное поведение человека», или как «способность агента достигать целей в широком спектре сред».

Отметим, что в приведенных определениях недостаточно учитываются различия между разными видами ИИ.

Специалисты разграничивают ИИ на три вида: 1) узкий ИИ (ANI, narrow AI), или слабый ИИ (weak AI); 2) общий, универсальный ИИ (AGI, artificial general intelligence), или сильный ИИ (strong AI); 3) Супер ИИ (ASI, super AI). При этом в рамках узкого ИИ следует выделить подвид технологий генеративного ИИ (Generative AI, GenAI, или GAI), который стирает границы между отдельными узкими задачами, сводя их к общей задаче генерации (например, генерация текста). Однако уровня общего ИИ эти технологии не достигают.

Классификация видов ИИ представлена в Таблице 1.

Таблица 1
Классификация видов искусственного интеллекта

Критерий	Узкий ИИ	Общий ИИ	Сверх ИИ
<i>Цель</i>	Работает в рамках набора предопределенных правил для выполнения определенных задач	Способен выполнять любую интеллектуальную задачу, доступную человеку	Интеллект, превосходящий человеческий
<i>Способность к самообучению</i>	Ограничена конкретными областями	Может учиться и адаптироваться, как человек, в различных областях	Учится и совершенствуется автономно, превосходя скорость обучения человека

⁷ ГОСТ Р 71476-2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта». Москва, Российский институт стандартизации, 2024.

⁸ Technology and Innovation Report. Inclusive Artificial Intelligence for Development. 2025 / UNCTAD, Geneva, 2025. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2025> (дата обращения 17.10.2025).

Продолжение таблицы 1

Критерий	Узкий ИИ	Общий ИИ	Сверх ИИ
<i>Когнитивные способности</i>	Имитирует специфические способности человека (например, визуальное распознавание, обработка речи, наиболее широкая – задача генерации).	Воспроизводит общий человеческий интеллект и понимание в широком спектре задач	Намного превосходит когнитивные способности человека, включая креативность и эмоциональный интеллект
<i>Тип модели искусственного интеллекта</i>	Модели программирования, адаптированные для конкретных областей	Самообучающийся искусственный интеллект, способный адаптироваться и рассуждать в окружающей его среде	Самообучающийся искусственный интеллект, способный к непрерывному обучению и эволюции
<i>Механизмы обработки данных</i>	Использует машинное обучение, нейронные сети и обработку естественного языка	Кластеризация и объединение с передовым машинным обучением, глубоким обучением и НЛП.	Системы обработки данных, созданные по образцу человеческого мозга для достижения поведенческого интеллекта
<i>Примеры</i>	Виртуальные помощники, рекомендательные системы, беспилотные автомобили, генераторы текстов, изображений, программного кода	Гипотетически возможен, продвинутая робототехника	Гипотетически возможен, далеко за пределами человеческих возможностей

Источник: Составлено авторами.

Разработанные в настоящее время вариации ИИ относятся к первому виду (узкий, или слабый ИИ). Это значит, что существующий ИИ может решать отдельные задачи (включая достаточно общие – в случае задачи генерации) в отдельных сферах, при этом человек задает ключевые параметры для ИИ и осуществляет «тонкую настройку» его алгоритмов в соответствии со своими целями.

В 1980 г. американский философ Дж. Серл (Searle, 1980) ввел разделение ИИ на слабый и сильный. Слабый ИИ способен лишь имитировать интеллектуальную деятельность человека, в то время как сильный ИИ должен обладать пониманием выполняемых задач, т.е. собственным сознанием.

В 1997 г. было введено понятие «общего ИИ (AGI)», чтобы разграничить типы искусственного интеллекта, способные к решению узких и широких задач. Различия между этими типами ИИ раскрывается, в частности, в работе Б. Герцеля (Goertzel, 2005). В отличие от слабого ИИ, общий ИИ определялся как способный, подобно человеку, самостоятельно мыслить, действовать и обучаться различным видам интеллектуальной деятельности. Однако в отличие от сильного ИИ, общий ИИ может не осознавать смысла решаемых

задач. При этом следует отметить, что ни общий ИИ, ни сильный ИИ пока не реализованы технически.

Несмотря на отсутствие в реальной практике общего ИИ, теоретики рассматривают и такой вариант ИИ («Суперинтеллект»), который по своим возможностям будет превосходить даже общий ИИ. Шведский философ Н. Бостром, который является одним из авторов концепции суперинтеллекта, отмечал, что «суперинтеллект – это интеллект, который намного умнее самых совершенных человеческих умов практически во всех областях, включая научное творчество, житейскую мудрость и социальные навыки. Это определение оставляет открытым вопрос о том, как будет реализован сверхразум: это может быть цифровой компьютер, совокупность компьютеров, объединенных в сеть, выращенная в лаборатории мозговая ткань или что-то еще. Оно также не дает ответа, будет ли суперинтеллект иметь сознание и субъективный опыт» (Bostrom, 2006).

Современный футуролог К. Чейс отмечает, что «если и когда на Земле появится первый суперинтеллект, будущее человечества станет либо чудесным, либо ужасным. Если суперинтеллект будет благосклонен к нам, он, возможно, сможет решить все наши физические, ментальные, социальные и политические проблемы». Но «если сверхразум будет относиться к нам безразлично или враждебно, наши перспективы могут быть крайне мрачными. Вымирание – не самый худший из возможных исходов» (Chase, 2015).

Однако создание такого рода ИИ пока невозможно, поскольку человек еще не понимает до конца, как работает его собственный интеллект. В отсутствие такого понимания попытки создать «сверхразум» могут в лучшем случае привести лишь к совершенствованию различных вариантов уже существующего «узкого ИИ». Но, может быть, даже технологии «узкого ИИ» позволят решить проблему замедления долгосрочного темпа экономического роста и вывести мир из состояния новой стагнации? Ниже представлен обзор основных работ, оценивающих влияние ИИ на экономический рост. Отметим, что вопрос о применении ИИ в ходе роботизации требует самостоятельного рассмотрения.

Влияние искусственного интеллекта на экономический рост: обзор исследований

В научной литературе представлен широкий спектр оценок влияния технологии ИИ на экономический рост: от осторожных до оптимистичных. При этом выявление строгих причинно-следственных связей между внедрением указанных технологий, динамикой производительности и выпуском крайне сложно из-за влияния многочисленных прочих факторов.

Наиболее оптимистичные оценки потенциала технологий ИИ для экономического роста исходят, в основном, от экспертов крупных компаний.

Так, по оценкам экспертов компании МакКинзи⁹ генеративный ИИ может ускорить рост производительности труда на 0,1–0,6% в год до 2040 года. Сочетание генеративного ИИ со всеми другими технологиями может повысить производительность труда на 0,2–3,3% в год. Однако для этого потребуются инвестиции в поддержку работников, которые будут менять виды деятельности или переходить на другую работу.

По оценкам компании Голдман Сакс¹⁰ генеративный ИИ может повысить годовую производительность труда в США чуть менее чем на 1,5 процентных пункта в течение 10 лет после его повсеместного внедрения. Однако рост производительности труда может быть гораздо меньше или больше в зависимости от уровня сложности задач, которые сможет выполнять ИИ, и от того, сколько рабочих мест в конечном итоге будет автоматизировано. Рост производительности труда в мире также может быть экономически значимым. По оценкам экспертов компании, ИИ может в конечном итоге увеличить годовой мировой ВВП на 7%.

Академические исследователи высказывают преимущественно осторожные прогнозы по вопросу о влиянии ИИ на экономический рост, производительность и занятость. В работе (Acemoglu, Restrepo, 2018) указывается на противоречивый эффект автоматизации для занятости: с одной стороны, она приводит к сокращению занятости в рамках существующих видов деятельности, но, с другой стороны, возникают новые задачи, что влечет появление новых видов занятости. Таким образом, не следует ожидать тотального вытеснения труда в ходе автоматизации: возможно перераспределение оказавшихся «избыточными» работников в сферы, где требуется решение новых задач, которые не поддаются автоматизации.

Отметим, что неоднозначность влияния информационных технологий на экономический рост и производительность труда фиксировалась еще в 1980-х гг., получив название парадокса производительности Р. Солоу. Наблюдавшийся в 1990-е гг. рост производительности труда, послужил основанием для утверждения об исчезновении указанного парадокса (см.: (Brynjolfsson, Hitt, 1996); (Jorgenson et al., 2003)), но с середины 2000-х гг. парадокс производительности возник вновь: темпы роста производительности труда начинают замедляться (Brynjolfsson et al., 2017); (Chung, 2018).

В работе (Brynjolfsson et al., 2017) названы четыре возможные причины парадокса производительности: 1) избыточные надежды относительно преобразующих возможностей новых технологий; 2) неточности в измерении объ-

⁹ McKinsey Global Institute. (2023). The Economic Potential of Generative AI. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20economic%20potential%20of%20generative%20ai%20the%20next%20productivity%20frontier/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier.pdf> (дата обращения: 10.10.2025).

¹⁰ Briggs J., Kodnani D. (2023) The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth/ Goldman Sachs Economic Research. <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/generative-ai-could-raise-global-gdp-by-7-percent> (дата обращения: 11.10.2025).

емов производства и производительности; 3) неравномерное распределение выгод от новых технологий, т.к. их преимуществами пользуется относительно небольшая часть экономических агентов; 4) крупные временные лаги между моментом изобретения новой технологии и моментом достижения от нее максимального экономического эффекта.

В работе (Gonzales, 2023) оценена взаимосвязь между уровнем инноваций в сфере ИИ и долгосрочным экономическим ростом на основе панельных данных по странам за период с 1970 по 2019 годы. Основной вывод заключается в том, что патентование в сфере ИИ оказывает в среднем положительное и значительное влияние на долгосрочный экономический рост. Кроме того, влияние ИИ становится более заметным в последнее время из-за увеличения количества и качества инноваций в этой сфере. При этом влияние ИИ на экономический рост более ощутимо в странах с развитой экономикой. Поскольку ИИ требует физического и зачастую связанного с ИКТ капитала и технических ноу-хау, не все страны могут внедрять и эффективно использовать технологии ИИ. В то же время страны с более развитой экономикой могут использовать ИИ в производстве и бизнес-операциях благодаря наличию знаний и инфраструктуры, дополняющих ИИ, что обеспечивает значительный положительный вклад ИИ в экономический рост.

Следует отметить, что период 1970–2019 гг., рассматриваемый в работе (Gonzales, 2023), является внутренне неоднородным и включает как первичное становление компьютеризации (информатизация), так и второй этап третьей промышленной революции (автоматизация на основе современных цифровых технологий), что не позволяет точно вычленить именно эффекты ИИ для экономического роста.

В целом современные исследователи пока что не пришли к какому-то однозначному выводу о влиянии ИИ на экономический рост.

Ф. Агьон и С. Бунел¹¹ отмечают, что революция в области ИИ может увеличить совокупный рост производительности труда примерно на 0,8–1,3 п.п. в год в течение следующего десятилетия. Авторы получили медианную оценку дополнительного ежегодного роста совокупной факторной производительности (СФП) на 0,68 п.п. Отмечается, что данные оценки можно расценить и как пессимистические, и как излишне оптимистические. С одной стороны, полученные результаты не учитывают возможность ИИ автоматизировать генерацию идей, что приведет к постоянному повышению роста производительности. Но, с другой стороны, не учтено наличие дополнительных ограничений для экономического роста: отсутствие конкуренции в различных сегментах цепочки создания стоимости ИИ, которые уже контролируются фирмами-суперзвездами цифровой революции.

В работе (Acemoglu, 2024) указывается на весьма скромное влияние ИИ на производительность – не более 0,71% роста совокупной факторной произво-

¹¹ Aghion P., Bunel S. (2024). AI and Growth: Where Do We Stand? <https://www.frbsf.org/wp-content/uploads/AI-and-Growth-Aghion-Bunel.pdf> (дата обращения: 14.10.2025).

дительности за 10 лет, или примерно 0,07% в годовом росте СФП. Указанная оценка может оказаться завышенной, если учитывать изменения в характере задач, которые предстоит осваивать в ходе внедрения ИИ (переход к задачам, которые ИИ труднее освоить). В этом случае прогнозируемый рост совокупной факторной производительности в течение следующих 10 лет будет еще более скромным и составит менее 0,55%. Влияние на ВВП будет несколько выше, поскольку автоматизация и взаимодополняемость задач также приведут к увеличению инвестиций. Однако расчеты автора показывают, что рост ВВП в течение следующих 10 лет также будет незначительным и составит в общей сложности 0,9–1,1% за 10 лет при условии, что рост инвестиций в результате внедрения ИИ будет незначительным, и 1,6–1,8% в общей сложности при условии значительного инвестиционного бума.

В работе (Trammell, Korinek, 2025) отмечается, что на сегодняшний день искусственный интеллект не привел к тем последствиям, которые можно было бы ожидать перед столь радикальной экономической трансформацией. LLMs (Large Language Models – генеративный ИИ, обученный работать с текстом) быстро внедряются – более миллиарда пользователей за 2,5 года после их внедрения, – но пока они привели лишь к незначительному повышению производительности.

Существует также проблема «проклятия рекурсии», поднятая в исследовании (Shumailov et al., 2024). ИИ, изначально обучаясь на данных, сгенерированных человеком, в долгосрочной перспективе может привести к стагнации инновационного процесса, поскольку начнет обучаться на своем собственном, вторичном и обедненном контенте, вытеснив при этом людей-экспертов – первоисточников новых знаний. Использование сгенерированных данных может негативно сказаться на качестве модели, вызывая так называемое «проклятие рекурсии». Модель «забывает» редко встречающиеся в исходных данных, но потенциально важные паттерны, и в конечном итоге начинает воспроизводить лишь самые усредненные и банальные выводы. Это прямая математическая модель культурной и инновационной стагнации. Таким образом, краткосрочный всплеск производительности за счет автоматизации рутинных интеллектуальных задач может смениться долгосрочной стагнацией. А главный двигатель роста экономики – это способность генерировать новые фундаментальные знания, и она присуща только человеку.

В докладах международных организаций высказываются умеренно-оптимистические оценки о потенциале технологии ИИ и ее возможном влиянии на экономический рост.

Так, в докладе ВТО о мировой торговле¹² за 2025 г. отмечается, что ИИ может увеличить стоимость трансграничных потоков товаров и услуг почти на 40% к 2040 г. благодаря повышению производительности и снижению торговых издержек, а мировой ВВП может вырасти на 12-13%. Однако для того,

¹² World Trade Report 2025. Making trade and AI work together to the benefit of all. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr25_e.pdf (дата обращения: 16.10.2025).

чтобы ИИ и торговля привели к экономическому росту для всех стран, требуется разработать политику, направленную на преодоление цифрового неравенства.

К подобным выводам пришли также авторы обзора МВФ¹³ «The Global Impact of AI: Mind the Gap». Они отмечают, что больший эффект от использования ИИ достанется развитым странам, которые смогут удвоить темпы роста производительности. Развитые страны по сравнению с развивающимися обладают более квалифицированной рабочей силой, широким доступом к большим данным, развитой инфраструктурой и большей инновационностью бизнеса. В развитых странах также выше доля профессий, в которых ИИ способен содействовать человеку, усиливая его возможности вместо того, чтобы замещать его. При этом риску автоматизации подвержено около 40% всех рабочих мест в мире, а в странах с высоким уровнем дохода – до 60%.

В докладе МВФ (октябрь 2025 г.)¹⁴ прогнозируется дальнейшее замедление темпов роста мировой экономики: в 2025–2026 годах рост в странах с развитой экономикой составит около 1,5%, а в США замедлится до 2%. Резкое изменение стоимости акций технологических компаний может быть вызвано неутешительными результатами в сфере прибыли и роста производительности, связанными с искусственным интеллектом, что положит конец инвестиционному буму в сфере ИИ и связанному с ним ажиотажу на финансовых рынках, с возможностью более масштабных последствий для макрофинансовой стабильности.

Наконец, в статье, представленной на сайте Массачусетского технологического института¹⁵ указывается на разочарование многих компаний в возможностях генеративного ИИ: до 95% компаний, пробовавших использовать ИИ, не получили существенного эффекта. Хотя в настоящее время генеративные модели ИИ лучше среднего человека справляются со многими задачами (например, юридические консультации, исправление ошибок, решение школьных задач по математике), они не лучше эксперта-человека.

Помимо цифрового неравенства существует проблема монополизации рынков ИИ. В настоящее время барьеры входа на рынок для новых участников для разработки передовых моделей ИИ весьма высоки из-за больших затрат на исследования и разработки, строительство и обслуживание вычислительных центров, оплату труда высококвалифицированных разработчиков. Как отмечают авторы работы (Agrawal et al., 2018), данные и вычислительные ресурсы становятся ключевыми активами, контроль над которыми соз-

¹³ Cerutti, E., A. Garcia Pascual, Y. Kido, L. Li, G. Melina, M. M. Tavares and P. Wingender “The Global Impact of AI: Mind the Gap” IMF Working Paper No. 25/76, April 2025.

¹⁴ International Monetary Fund. 2025. World Economic Outlook: Global Economy in Flux, Prospects Remain Dim. Washington, DC. October. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/10/14/world-economic-outlook-october-2025> (дата обращения: 22.10.2025).

¹⁵ W.D. Heaven. The great AI hype correction of 2025. December 15, 2025. <https://www.technologyreview.com/2025/12/15/1129174/the-great-ai-hype-correction-of-2025/> (дата обращения: 21.12.2025).

дает естественные барьеры для входа и рыночную власть. В частности, для ИИ-технологий характерен положительный эффект масштаба. «Более высокая точность прогнозирования приводит к увеличению числа пользователей, большее число пользователей генерирует больше данных, а большее количество данных приводит к повышению точности прогнозирования. У компаний будет больше стимулов создавать машины для прогнозирования, если у них будет больше контроля, но, наряду с экономией за счет масштаба, это может привести к монополизации» (Там же, с. 193).

Согласно исследованию (Vommasani et al., 2022), разработка современных моделей ИИ требует таких ресурсов, что она доступна лишь горстке лабораторий в компаниях и академических институтах. Это создает риски концентрации власти и ограничения конкуренции. Важно отметить и концентрацию собственности на данные и модели у ограниченного круга экономических субъектов. «Такая централизация власти может привести к равновесию, при котором у меньшего числа людей будет социальная и экономическая мобильность и возможности» (Там же, с. 151).

В докладе ЮНКТАД¹⁶ о технологиях и инновациях за 2025 г. отмечается, что стремительное развитие ИИ опережает создание регуляторных механизмов со стороны правительств. Существующее в мире цифровое неравенство может усилиться с развитием ИИ. В докладе призывается к переносу акцента с развития технологий на человека. Технологии ИИ должны дополнять, а не вытеснять человека из производства. Необходимо внедрение принципов инклюзивности в развитие ИИ, что подразумевает обеспечение справедливого распределения выгод между странами, компаниями и работниками от развития технологий ИИ. Для этого необходимо укреплять широкое международное сотрудничество.

При этом следует также учитывать вопрос ресурсоемкости ИИ, которая ограничивает его развитие. Так, для функционирования центров обработки данных (ЦОДов), играющих ключевую роль в развитии ИИ, требуется большое количество электроэнергии. Например, в 2024 г. «ЦОДы в США потребляли порядка 5% электроэнергии, производимой в стране, или 178 тераватт-часов. Прогноз на этот год – 224 ТВт ч: столько в год нужно целой Испании. До конца десятилетия аналитики видят рост до 600 ТВт ч – столько электроэнергии в год проедает Южная Корея» (Огородников, 2025). Таким образом, каждый шаг вперед в цифровом мире требует все более тяжелого и дорогого шага в мире физическом: потенциальный рост производительности от ИИ может нивелироваться ростом реальных издержек в физическом мире (энергия, аппаратное обеспечение).

К факторам, сдерживающим развитие ИИ, также относится существование разрыва между «цифрой» и реальностью, сложность перевода ИИ в физические системы, который не сводится к «запуску кода на другом устройстве».

¹⁶ Technology and Innovation Report. Inclusive Artificial Intelligence for Development. 2025 / UNCTAD, Geneva, 2025. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2025> (дата обращения 17.10.2025)

Это создание киберфизических систем, где алгоритм должен постоянно взаимодействовать с непредсказуемой и изменчивой физической средой. Модель, идеально работающая в симуляторе, где все поверхности идеально гладкие, а физика упрощена, в реальном мире будет постоянно ошибаться. Потому создание киберфизических систем требует интеграции продвинутых алгоритмов, устойчивых к неопределенности, надежных и разнообразных сенсоров, быстрых и точных исполнительных механизмов (актуаторов), а также сложных методов для преодоления т.н. разрыва между симуляцией и реальностью («sim2real gap»). Хотя роботизация (особенно в промышленности) является естественным следствием внедрения технологий ИИ в физическую реальность и важнейшим двигателем современных процессов автоматизации, имеющиеся ограничения в этой сфере также побуждают к осторожным прогнозам относительно потенциального роста производительности и ускорения долгосрочных темпов экономического роста.

Выводы

Как показал обзор, существующий ИИ пока еще не способствует существенному ускорению экономического роста.

Современные цифровые технологии в значительной степени оптимизируют существующие процессы, а не создают фундаментально новые технологические парадигмы, сопоставимые с результатами первой и второй промышленных революций. ИИ меняет мир, но больше в цифровом сегменте и в сфере обработки информации. Отсутствуют фундаментальные прорывы в энергетике (без которых неправомерно говорить о новой промышленной революции), и более 80% мирового производства энергии по-прежнему основывается на ископаемом топливе.

Современные ИИ-модели являются мощными интерполяторами и комбинируют то, что уже есть в их обучающих данных. ИИ эффективно решает проблему обработки огромного массива накопленной научной информации, но по своей природе неспособен к нелинейным, интуитивным скачкам, необходимым для смены научных парадигм. Если в цифровой среде ИИ может действовать как катализатор экспоненциального роста, то прогресс в физическом мире ограничен не скоростью вычислений, а фундаментальными законами природы, свойствами физических, химических и биологических систем. Следовательно, перевод цифровой модели в физический объект остается значимым барьером для ускорения прогресса. При этом макроэкономические эффекты ИИ распределены крайне неравномерно между секторами и сопровождаются ростом неравенства среди участников.

Таким образом, при возможностях нынешнего узкого ИИ и ограничениях существующей энергетической парадигмы рассчитывать на ускорение экономического роста неправомерно. Тем не менее направление вектора развития в сторону полной автоматизации и замещения человека роботизированными

системами и искусственным интеллектом там, где это возможно, сохраняется, являясь логическим завершением третьей промышленной революции. Однако отсутствие полного понимания работы человеческого мозга означает невозможность создать «суперинтеллект», а значит, человек, а не ИИ, и в обозримом будущем остается главной производительной силой и генератором фундаментальных идей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006. – 472 с.

Балацкий Е.В. В преддверии новой парадигмы экономической науки // *AlterEconomics*. 2025. № 22(1). С. 6-21. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2025.22-1.2>

Балацкий Е.В., Екимова, Н.А. Россия перед лицом демографических вызовов: угрозы и возможности // *Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика*. 2025. № 60(4). С. 206-230. <https://doi.org/10.55959/MSU0130-0105-6-60-4-11>

Глазьев С.Ю. Глобальная трансформация через призму смены технологических и мирохозяйственных укладов // *AlterEconomics*. 2022. Т. 19. № 1. С. 93-115. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6>

Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: Владар, 1993. – 310 с.

Гринин Л.Е., Гринин А.Л., Коротаев А.В. Об экономическом росте и опасности отказа от него // *Кондратьевские волны: технологические и экономические аспекты: ежегодник*. Волгоград: Учитель, 2021. – 240 с.

Капелюшников Р.И. Искусственный интеллект и проблема сингулярности в экономике // *Вопросы экономики*. 2025. № 5. С. 5-45. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-5-5-45>

Кошовец О.Б., Ганичев Н.А. Глобальная цифровая трансформация и ее цели: декларации, реальность и новый механизм роста // *Экономическая наука современной России*. 2018. № 4. С. 126-143.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. – 907 с.

Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории. М.: Изд. Института Гайдара, 2012. – 584 с.

Огородников Е. Газовая «посадка»: есть три стула // *Монокль*. 2025. № 47. С. 10.

Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания. М.: Дело АНХ, 2011. – 232 с.

Рифкин Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – 410 с.

Теняков И.М. Современный экономический рост как особая форма процесса накопления капитала // *Философия хозяйства*. 2016. № 2. С. 108-117.

Теняков И.М. Системно-историческая типология экономического роста // *Журнал экономической теории*. 2017. № 4. С. 83-94.

Теняков И.М., Амирханова Ф.С. Эволюция китайской модели экономического роста // *Российский экономический журнал*. 2023. № 6. С. 32-48. https://doi.org/DOI:10.52210/0130-9757_2023_6_32

- Шваб К.* Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. – 138 с.
- Acemoglu D.* The simple macroeconomics of AI. NBER Working Paper № 32487, 2024. – 49 p. DOI: 10.3386/w32487
- Acemoglu D., Restrepo P.* The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment // *American Economic Review*. 2018. Vol. 108. Iss. 6. P. 1488–1542. DOI: 10.1257/aer.20160696
- Aghion P., Howitt P.* A model of growth through creative destruction // *Econometrica*, 1992. Vol. 60. № 2. Pp. 323-351. <https://doi.org/10.3386/W3223>
- Aghion P., Jones B., Jones C.* Artificial Intelligence and Economic Growth. NBER Working Paper. 2017. № 23928. – 56 p. DOI 10.3386/w23928
- Agrawal A., Gans J., Goldfarb A.* The Simple Economics of Artificial Intelligence. Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts, 2018. – 226 p. <http://pombo.free.fr/agrawal2018.pdf>
- Bommasani R., Hudson D., Adeli E., et al.* On the Opportunities and Risks of Foundation Models / Center for Research on Foundation Models (CRFM), Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), Stanford University, 2022. – 214 p.
- Bostrom N.* How long before superintelligence? // *Linguistic and Philosophical Investigations*. 2006. Vol. 5. № 1. Pp. 11-30.
- Brynjolfsson E., Hitt L.* Paradox Lost? Firm-Level Evidence on the Returns to Information Systems Spending // *Management Science*. 1996. Vol. 42. № 4. Pp. 541-558. DOI: 10.1287/mnsc.42.4.541
- Brynjolfsson E., Rock D., Syverson C.* Artificial intelligence and the modern productivity paradox: A clash of expectations and statistics. NBER Working Paper № 24001, 2017. <https://doi.org/10.3386/w24001>
- Geddes P.* Cities in evolution: an introduction to the town planning movement and to the study of civics. London: Williams & Norgate, 1915. – 409 p.
- Chace C.* Surviving AI: The promise and peril of artificial intelligence. A Three Cs book, 2015. – 128 p.
- Chung H.* ICT investment-specific technological change and productivity growth in Korea: Comparison of 1996–2005 and 2006–2015 // *Telecommunications Policy*. 2018. Vol. 42. Iss. 1. Pp. 78-90. DOI: 10.1016/j.telpol.2017.08.005
- Goertzel B.* Artificial General Intelligence: Cognitive Technologies. Springer, 2005. – 509 p.
- Gonzales J.T.* Implications of AI innovation on economic growth: a panel data study // *Journal of Economic Structures*. 2023. Vol. 12. № 13. <https://doi.org/10.1186/s40008-023-00307-w>
- Gordon R.* Is US economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds. NBER Working Paper № 18315, 2012. DOI: 10.3386/w18315
- Jorgenson D., Ho M., Stiroh K.* Lessons from the US Growth Resurgence // *Journal of Policy Modeling*. 2003. Vol. 25. Iss. 5. Pp. 453-470. DOI: 10.1016/S0161-8938(03)00040-1
- Kuznets S.* Economic growth and income inequality // *The American Economic Review*. 1955. Vol. 45. № 1. Pp. 1-28.
- Landes D.* The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 1969. DOI:10.1017/CBO9780511819957
- Moll I.* The myth of the fourth industrial revolution // *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*. 2021. № 68 (167). Pp. 1-38. <https://doi.org/10.3167/th.2021.6816701>

Searle J. Minds, Brains and Programs // *The Behavioral and Brain Sciences*. 1980. Vol. 3. Pp. 417-424.

Shumailov I., Shumaylov Z., Zhao Y., Gal Y., Papernot N., Anderson R. The Curse of Recursion: Training on Generated Data Makes Models Forget, 2024. – 18 p. <https://arxiv.org/abs/2305.17493>

Trammell P., Korinek A. Economic growth under transformative AI. NBER Working Paper № 31815, 2025. <https://doi.org/10.3386/w31815>

Информация об авторах

Теняков Иван Михайлович – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: itenyakov@mail.ru) (elibrary AuthorID: 519882) (ORCID: 0000-0002-9921-6965)

Амирханова Фарида Селимовна – кандидат экономических наук, доцент экономического факультета университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне, КНР; доцент кафедры микро- и макроэкономического анализа экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: farida-amirkhanova@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 259375) (ORCID: 0000-0001-8654-5826)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Acemoglu D. The simple macroeconomics of AI. NBER Working Paper № 32487, 2024. – 49 p. DOI: 10.3386/w32487

Acemoglu D., Restrepo P. The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. *American Economic Review*. 2018;108(6):1488-1542. DOI: 10.1257/aer.20160696

Aghion P., Howitt P. A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 1992;60(2):323-351. <https://doi.org/10.3386/W3223>

Aghion P., Jones B., Jones C. Artificial Intelligence and Economic Growth NBER Working Paper № 23928. 2017. – 56 pp. DOI 10.3386/w23928

Agrawal A., Gans J., Goldfarb A. The Simple Economics of Artificial Intelligence. Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts, 2018. – 226 p. <http://pombo.free.fr/agrawal2018.pdf>

Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Time. Moscow: Territory of the Future, 2006. – 472 p.

Balatsky E. On the Verge of a New Economic Science Paradigm. *AlterEconomics*. 2025;22(1):6-21. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2025.22-1.2> (In Russ.)

Balatsky E., Ekimova N. Russia facing demographic challenges: threats and opportunities. *Vestnik Moskovskogo universiteta=Lomonosov Economics Journal*. 2025;60(4):206-230. <https://doi.org/10.55959/MSU0130-0105-6-60-4-11> (In Russ.)

Bommasani R., Hudson D., Adeli E., et al. On the Opportunities and Risks of Foundation Models. Center for Research on Foundation Models (CRFM), Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), Stanford University, 2022. – 214 p.

Bostrom N. How long before superintelligence? *Linguistic and Philosophical Investigations*. 2006;5(1):11-30.

Brynjolfsson E., Hitt L. Paradox Lost? Firm-Level Evidence on the Returns to Information Systems Spending. *Management Science*. 1996;42(4):541-558. DOI: 10.1287/mnsc.42.4.541

Brynjolfsson E., Rock D., Syverson C. Artificial intelligence and the modern productivity paradox: A clash of expectations and statistics. NBER Working Paper № 24001, 2017. <https://doi.org/10.3386/w24001>

Geddes P. Cities in evolution: an introduction to the town planning movement and to the study of civics. London: Williams & Norgate, 1915. – 409 p.

Chace C. Surviving AI: The promise and peril of artificial intelligence. A Three Cs book, 2015. – 128 p.

Chung H. ICT investment-specific technological change and productivity growth in Korea: Comparison of 1996–2005 and 2006–2015. *Telecommunications Policy*. 2018;42(1):78-90. DOI: 10.1016/j.telpol.2017.08.005

Glazyev S. Global Transformations from the Perspective of Technological and Economic World Order Change. *AlterEconomics*. 2022;19(1):93-115. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6>.

Glazyev S. Theory of long-term technical and economic development. M.: Vldar, 1993. – 310 p.

Goertzel B. Artificial General Intelligence: Cognitive Technologies. Springer, 2005. – 509 p.

Gonzales J. Implications of AI innovation on economic growth: a panel data study. *Journal of Economic Structures*. 2023;12(13):1-37. <https://doi.org/10.1186/s40008-023-00307-w>

Gordon R. Is US economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds. NBER Working Paper № 18315, 2012. DOI: 10.3386/w18315

Grinin L., Grinin A., Korotaev A. On economic growth and the danger of abandoning it. Kondratiev waves: technological and economic aspects: yearbook. Volgograd: Uchitel Publ., 2021. – 240 p. (In Russ.)

Jorgenson D., Ho M., Stiroh K. Lessons from the US Growth Resurgence. *Journal of Policy Modeling*. 2003;25(5):453-470. DOI: 10.1016/S0161-8938(03)00040-1

Kapeliushnikov R. Artificial intelligence and the problem of singularity in economics. *Voprosy Ekonomiki=Russian Journal of Economics*. 2025;(5):5-45. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-5-5-45> (In Russ.)

Koshovets O., Ganichev N. Global Digital Transformation and Its Goals: Declarations, Reality and the New Growth Mechanism. *Jekonomicheskaja nauka sovremennoj Rossii=Economics of Contemporary Russia*. 2018;(4):126-143. (In Russ.)

Kuznets S. Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*. 1955;45(1):1-28.

Landes D. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1969. DOI:10.1017/CBO9780511819957

Maddison E. Contours of the Global Economy: The Age of Macroeconomics (1990–2030). Essays on Macroeconomic History. M.: Gaidar Institute Press, 2012. – 584 p.

- Marx K., Engels F. Works. 2nd edition. Vol. 23. M.: Gospolizdat, 1960. – 907 p.
- Moll I. The myth of the fourth industrial revolution. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*. 2021;68(167):1-38. <https://doi.org/10.3167/th.2021.6816701>
- Ogorodnikov E. Gas «landing»: there are three chairs. *Monokl'=Monocle*. 2025;(47):10. (In Russ.)
- Perez K. Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Periods of Prosperity. M.: Delo ANH, 2011. – 232 p.
- Rifkin J. The Third Industrial Revolution: How Horizontal Interactions Are Changing Energy, the Economy, and the World Moscow: Alpina Non-Fiction, 2014. – 410 p.
- Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. M.: Eksmo, 2016. – 138 p.
- Searle J. Minds, Brains and Programs. *The Behavioral and Brain Sciences*. 1980;(3):417-424.
- Shumailov I., Shumaylov Z., Zhao Y., Gal Y., Papernot N., Anderson R. The Curse of Recursion: Training on Generated Data Makes Models Forget, 2024. – 18 p. <https://arxiv.org/abs/2305.17493>
- Tenyakov I. Modern economic growth as a special form of the process of capital accumulation. *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2016;(2):108-117. (In Russ.)
- Tenyakov I. System-historical Typology of Economic Growth. *Zhurnal jekonomicheskoy teorii=Journal of Economic Theory*. 2017;(4):83-94. (In Russ.)
- Tenyakov I.M., Amirkhanova F.S. The evolution of the Chinese economic growth model. *Rossijskij jekonomicheskij zhurnal=Russian Economic Journal*. 2023;(6):32-48. https://doi.org/DOI: 10.52210/0130-9757_2023_6_32 (In Russ.)
- Trammell P., Korinek A. Economic growth under transformative AI. NBER Working Paper № 31815, 2025. <https://doi.org/10.3386/w31815>

Information about the authors

Ivan M. Tenyakov – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: itenyakov@mail.ru) (elibrary AuthorID: 519882) (ORCID: 0000-0002-9921-6965)

Farida S. Amirkhanova – PhD (Economics), Associate Professor, Faculty of Economics, Shenzhen MSU-BIT University, Shenzhen, China; PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Micro- and Macroeconomic Analysis, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: farida-amirkhanova@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 259375) (ORCID: 0000-0001-8654-5826)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 29.10.2025; одобрена после рецензирования: 12.01.2026; принята к публикации: 09.02.2026.